

Veneno de abelha e seu potencial no tratamento da doença de Parkinson

O que é o veneno de abelha?

O veneno de abelha, também chamado de apitoxina, é uma substância produzida por abelhas em especial pela espécie *Apis mellifera*. Contendo diversos compostos biológicos ativos como:

Melitina

Apamina

Fosfolipase A2

Adolapina

Tertiapina

Esses componentes apresentam ações anti-inflamatórias, analgésicas e potencialmente neuroprotetoras.

O que é a doença de Parkinson?

A Doença de Parkinson (DP) é uma condição neurodegenerativa crônica, caracterizada pela perda de neurônios dopaminérgicos na substância negra. Os principais sintomas incluem:

oscilação rítmica involuntária presente quando o membro está relaxado (tremor)

aumento da resistência ao movimento

Lentidão dos movimentos

instabilidade postural, dificuldade de equilíbrio

Depressão, constipação, distúrbios no sono

Por que estudar o veneno de abelha na Doença de Parkinson?

O tratamento atual da DP controla sintomas, mas não impede sua progressão. Estudos recentes mostram que componentes do veneno podem:

Reduzir a inflamação nos neurônios

Proteger neurônios contra danos

Modular canais iônicos essenciais para o funcionamento neuronal.

Diminuir apoptose (morte celular)

Principais componentes da Apitoxina e seus efeitos

Melitina

- Potente anti-inflamatório
- Atua reduzindo citocinas que provocam inflamação e desgastam neurônios dopaminérgicos

Apamina

- Age em canais iônicos SK controlando a hiperpolarização (preservação dos neurônios)
- Favorece a plasticidade neuronal (capacidade dos neurônios mudarem e se adaptarem criando novas conexões ou se recuperando de problemas)

Fosfolipase A2

- Estimula células T reguladoras(diminuem inflamação > preservam neurônios)
- Diminui a apoptose (morte programada de células)

Adolapina e Tertiapina

- Ação analgésica
- modulação de canais (semelhante a Apamina)

Formas de aplicação estudadas

Acupuntura com veneno de abelha

O veneno purificado é introduzido em pontos de acupuntura por agulhas

Aplicação tópica

aplicação tópica por meio de cremes ou géis apresentam menos riscos a reações sistêmicas

Injeções controladas

permite melhor controle da dose e profundidade administrada.

Eletroterapia

consiste em combinar estímulos elétricos de eletrodos com o veneno para aumentar a capacidade de absorção

Picadas de abelhas

método não recomendado (risco de reações alérgicas)

O que os estudos mostram?

Pesquisas pré-clínicas com animais

- Conservação de neurônios dopaminérgicos
- Redução de inflamação
- Melhora de sintomas motores

Pesquisas clínicas com pacientes

- Melhora leve/moderada
- Resultados mais fortes quando associada à acupuntura
- Efeitos adversos leves
- Ainda sem evidência suficiente para uso médico rotineiro

Cuidados e Riscos

Reações locais

- dor, vermelhidão e inchaço no local da aplicação.

Alergias moderadas

- coceira intensa, placas de urticária e inchaço maior que o esperado.

Sintomas sistêmicos leves

- mal-estar, dor de cabeça e febre baixa.

Reações graves

- dificuldade para respirar, queda de pressão e taquicardia.

Anafilaxia

Gabriel José Pereira de Melo¹

Diego Sergio Avelar Teixeira¹

Juliana Lilis da Silva²

Natália de Fátima Gonçalves Amâncio²

¹Discente do curso de Medicina do Centro Universitário de Patos de Minas -UNIPAM.

²Docente do Centro Universitário de Patos de Minas -UNIPAM.

Referências

DOI:10.5281/zenodo.1781913

Dezembro 2021

JEONG, H.; KIM, K. H.; KO, S. G. Effectiveness of bee venom injection for Parkinson's disease. *Toxins*, v. 17, n. 4, p. 204, 2025.

SIMON, D. K.; TANNER, C. M.; BRUNDIN, P. Parkinson disease epidemiology, pathology, genetics, and pathophysiology. *Clinics in Geriatric Medicine*, v. 36, n. 1, p. 1–12, 2020.

AUFSCHNAITER, A. et al. Apitoxin and its components against cancer, neurodegeneration and rheumatoid arthritis. *Toxins*, v. 12, n. 2, p. 66, 2020.

STELA, M. et al. Therapeutic potential and mechanisms of bee venom therapy. *Pharmaceuticals*, v. 17, n. 9, p. 1211, 2024.